

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-32-46

Взаимоотношения центральноазиатских членов ШОС с Россией после начала специальной военной операции на Украине

Ю.В. Морозов

Аннотация. Согласно позиции Российской Федерации, чтобы не допустить появления вблизи своих границ милитаристского государства профашистской ориентации, нацеленного на физическое уничтожение жителей Донбасса, не согласных с агрессивной политикой Киева, которая активно поддерживается коллективным Западом, Москва была вынуждена в феврале 2022 г. начать проведение военной спецоперации на Украине. Это сплотило членов НАТО и ЕС в их противостоянии России, чего нельзя сказать о её союзниках, в том числе из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Цель данной статьи заключается в анализе взаимоотношений центральноазиатских стран – членов ШОС с Россией после начала спецоперации на Украине, а также нюансов их внешней и внутренней политики в этом контексте. Автор приходит к следующим выводам: западные лидеры стремятся убедить руководство центральноазиатских республик – членов ШОС осудить действия России на Украине и поменять расстановку сил на постсоветском пространстве; несмотря на их давление, эти государства занимают в отношении России нейтральную позицию, так как для них она по-прежнему остаётся ключевым экономическим партнёром, который успешно развивает с ними гуманитарное и военное сотрудничество; часть республик готова выступить для России в качестве платформы, позволяющей ей получать необходимое сырьё и технику в обход западного санкционного режима; эти страны рассчитывают, что российские власти в перспективе успешно завершат спецоперацию на выгодных условиях для безопасности РФ, без задействования для этого сил ОДКБ; в случае неудачи российской стороны власти республик могут переориентировать национальные векторы геополитического и экономического развития на других акторов.

Ключевые слова: ШОС, спецоперация на Украине, Россия, США, Китай, ЕС, НАТО.

Автор: Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-2047-6420; E-mail: morozovyury51@yandex.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Морозов Ю.В. Взаимоотношения центральноазиатских членов ШОС с Россией после начала специальной военной операции на Украине // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 4. С. 32–46. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-32-46

Relations between the Central Asian SCO Members and Russia after the Start of the Special Military Operation in Ukraine

Yu.V. Morozov

Abstract. According to the position of the Russian Federation, in order to prevent the emergence of a pro-fascist militaristic state near its borders, aimed at the physical extermination of Donbass residents who disagree with Kiev's aggressive policy, which is actively supported by the “collective West”, Moscow was forced to launch a special military operation in Ukraine in February 2022. Its beginning united the members of NATO and the EU in their confrontation with Russia. The same cannot be said about the Russia's allies, including those from the Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the Shanghai Cooperation Organization (SCO). The purpose of this article is to analyze the relations of the Central Asian SCO members with Russia after it launched a special operation in Ukraine and the nuances of their foreign and domestic policy. The author comes to the following conclusions. Western leaders are trying to convince the leadership of the Central Asian members of the SCO to condemn Russia's actions in Ukraine and change the balance of power in the post-Soviet space. Despite their pressure, these states take a neutral position towards Russia, as it still remains their main economic partner and successfully develops humanitarian and military cooperation with them. Some of these republics are ready to act as a platform for Russia to obtain the necessary raw materials and equipment, bypassing the Western sanctions regime. They expect that in the future the Russian authorities will successfully complete this operation on favorable terms for the Russian security, without involving for that the CSTO forces. In case of failure of the Russian special operation in Ukraine, the authorities of these countries may reorient the national vectors of geopolitical and economic development to other actors.

Keywords: SCO, special operation in Ukraine, Russia, USA, China, EU, NATO.

Author: Yuri V. Morozov, PhD (Military Sciences), Professor, Leading Research Fellow, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-2047-6420; E-mail: morozovyury51@yandex.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Morozov Yu.V. (2022). Vzaimootnosheniya central'noaziatskih chlenov SHOS s Rossiei posle nachala special'noy voennoy operacii na Ukraine [Relations between the Central Asian SCO Members and Russia after the Start of the Special Military Operation in Ukraine]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 32–46. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-32-46

Соломоново решение членов ШОС по спецоперации ВС РФ на Украине

На специальной сессии Генассамблеи ООН, посвящённой спецоперации ВС РФ на Украине, была принята резолюция, осуждающая эту военную акцию и требующая вывода российских войск с территории соседнего государства. Этот документ поддержало 141 государство, против выступили Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Что касается реакции центральноазиатских республик – участников ШОС на спецоперацию ВС РФ, то они были поставлены перед дилеммой: поддержать Москву, которая исторически является для них донором во многих областях, или примкнуть к антироссийской группе, возглавляемой Вашингтоном и обладающей мощными рычагами влияния на данные страны сегодня.

В связи с этим при голосовании на сессии Генассамблеи ООН они приняли соломоново решение – занять нейтральную позицию.

С одной стороны, эти страны понимали, какую угрозу представляет для безопасности России включение Украины в НАТО, её милитаризация и нацификация, но с другой, опасались реакции Запада, памятуя о том, что произошло с наблюдателем в ШОС – Беларусью, которая поддержала действия Москвы. И хотя президент А. Лукашенко заявил, что на белорусской территории российских войск «нет и не будет», это не спасло республику от пакета западных санкций, которые ранее были введены против России как ответ на её военную акцию. Аналогичные меры против Беларуси стали недвусмысленным предупреждением другим государствам.

Чтобы у центральноазиатских республик не возникло желания поддержать РФ, этой угрозой воспользовались представители посольств Украины и ряда западных стран в их столицах. Они оказывали серьёзное давление на органы власти, чтобы те заняли прозападную позицию по отношению к России. При их активном посредничестве устраивались антироссийские акции, а среди местного населения шла вербовка наёмников для участия в боевых действиях на Украине. Однако власти республик, несмотря на прессинг западных акторов, продолжали придерживаться нейтральной позиции и на международном уровне ратовали за урегулирование военного конфликта политико-дипломатическими методами.

Надо отметить, что для центральноазиатских членов ШОС Украина не является значимым внешнеторговым партнёром. На рынках этих стран она представлена в основном сельхозпродукцией – сахаром, растительным маслом, кондитерскими изделиями и т.п., поставки которых с начала боевых действий прекратились. Это привело к дефициту и росту цен на эти товары, поэтому бизнес-структуры центральноазиатских стран стали искать других партнёров, в том числе в России, которая остаётся крупным мировым производителем сельхозпродукции. Однако Москва с началом спецоперации на Украине ввела временные ограничения на поставку данных товаров в страны ШОС, поэтому центральноазиатские республики стали замещать их импортом из других государств. При этом они сохраняют надежду, что РФ в перспективе успешно завершит спецоперацию на Украине на выгодных для её безопасности условиях и без задействования сил ОДКБ, куда входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан. У последних, между тем, есть договор о стратегическом партнёрстве как с Россией, так и с США и другими западными государствами, поддерживающими Украину, при том, что ещё в 2019 г. министры обороны государств Шанхайской организации сотрудничества единодушно заявили, что «оборонные ведомства государств – членов ШОС будут укреплять взаимное доверие в военной области и развивать <...> практическое взаимодействие»¹. Такая двойственность позиций центральноазиатских членов организации обусловила нюансы их внешней и внутренней политики после начала Россией военной акции на Украине.

¹ Совместное коммюнике по итогам Совещания министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. URL: <http://rus.sectesco.org/news/20190430/533394.html> (дата обращения: 01.11.2022).

Особенности внешней и внутренней политики Казахстана в 2022 году

Казалось бы, после того, как РФ в январе 2022 г. оказала существенную помощь главе Казахстана К.-Ж. Токаеву в его борьбе за власть с кланом Н. Назарбаева, которая была осуществлена силами ОДКБ для предотвращения госпереворота, тот должен был каким-либо способом поддержать В. Путина в его решении провести спецоперацию на Украине. Однако на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (2022) он заявил, ссылаясь на противоречия в Уставе ООН, что не будет признавать ДНР и ЛНР² и не намерен нарушать западные санкции. В дополнение к этому первый зам. руководителя администрации президента Республики Казахстан (РК) Т. Сулейменов сообщил, что власти республики не станут помогать Москве обходить санкции, пообещав европейцам всячески бороться с российскими компаниями, чтобы те не смогли избежать ограничений³.

В связи с этой позицией Астаны после начала спецоперации ВС РФ на Украине казахстанские бизнесмены стали массово выводить свои финансы из России, а банки Казахстана ужесточили правила открытия счетов для российских компаний и граждан РФ, которые выехали в республику в первом квартале 2022 г. К этому следует добавить, что в зоне боевых действий на Украине в настоящее время находится значительное количество волонтеров из Казахстана, которые оказывают ВСУ медицинскую и иную помощь. В зону боевых действий они были направлены лицами, близкими к семье Н. Назарбаева, с целью удержать западные власти от конфискации их активов, находящихся в европейских банках.

Чтобы не упустить прибыль от продажи за рубеж природных энергоресурсов Казахстана, власти республики начали разрабатывать маршрут в обход России через Каспий для транспортировки сырья на европейские рынки. Для этого администрация Дж. Байдена не стала вводить санкции в отношении Каспийского трубопроводного консорциума и трубопровода Атырау-Самара, на долю которых приходится 18 % экспорта казахстанской нефти⁴.

В конце июня министерства финансов и торговли США направили властям центральноазиатских республик предупреждение, в котором Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан были указаны в числе стран, представляющих собой «перевалочные пункты, через которые проходит ограниченный экспорт, направляющийся в РФ»⁵. Дополнительно они получили из Вашингтона перечень представителей бизнес-элиты, действиям которых будет уделяться особое внимание. Среди них – зять Назарбаева Т. Кулибаев, главный куратор нефтегазовой отрасли Казахстана и «гарант» ряда нефтегазовых сделок РФ и РК, которые частично сводят на нет санкционный эффект в отношении Москвы. В ответ Астана сослалась на открытые границы между членами

² «Потрясающая откровенность». Касым-Жомарт Токаев прямо высказал Владимиру Путину, что думает о нападках россиян на нашу страну // Orda.kz. 18 июня 2022. URL: <https://orda.kz/potrjasajushhaja-otkrovennost-kasym-zhomart-tokaev-prjamo-vyskazal-vladimiru-putinu-chto-dumaet-o-napadkah-rossijan-na-nashu-stranu/> (дата обращения: 01.07.2022).

³ В Казахстане пообещали не помогать России обходить санкции // РБК. 1 апреля 2022. URL: <https://www.rbc.ru/politics/01/04/2022/62471e679a794776c1ae407e> (дата обращения: 02.07.2022).

⁴ Отношения России и Казахстана накалились до предела из-за КТК // МК. 7 июля 2022. URL: <https://www.mk.ru/economics/2022/07/07/otnosheniya-rossii-i-kazahstana-nakalilis-do-predela-izza-ktk.html> (дата обращения: 08.07.2022).

⁵ Казахстан заподозрили в нарушении антироссийских санкций // ZONAKz. 14 июля 2022. URL: <https://zonakz.net/2022/07/14/kazakhstan-zapodozrili-v-narushenii-antirossijskix-sankcij> (дата обращения: 20.07.2022).

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), благодаря которым налажено свободное передвижение товаров между участниками этого проекта. Тем не менее прозападные экономисты РК начали поговаривать о необходимости выхода страны из союза, так как это препятствует укреплению экономических связей с Западом. Однако руководство пока не готово к столь радикальному шагу – слишком сильна интеграция экономик Казахстана и России, сложившаяся в последнее время.

Также не стоит забывать, что борьба за власть между семьёй экс-президента РК и её нынешним лидером продолжается. К.-Ж. Токаев заявил о намерении вернуть финансовые средства (порядка 200 млрд долл.), незаконно вывезенные кланом за рубеж, чтобы страна смогла окончательно распрощаться со сложившейся олигархической системой под эгидой Назарбаева. Для этого была создана межведомственная комиссия по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов, а президент РК призвал её «работать на результат»⁶.

При активном содействии К.-Ж. Токаева 5 июня в Казахстане был проведён всенародный референдум, связанный с поправками, которые планировалось внести в конституцию. В основном они были направлены на ослабление политической власти семьи Назарбаева, члены которой длительное время занимали руководящие посты в органах власти республики. Согласно новой редакции конституции РК, гражданин страны не может избираться на пост президента более двух раз подряд, а его родственники не имеют право занимать руководящие должности в государственных структурах. По мнению К.-Ж. Токаева, эти изменения позволят укрепить курс Казахстана на демократизацию и уйти от суперпрезидентской формы правления⁷.

Тем не менее руководитель отдела Института стран СНГ А. Грозин полагает, что истинная цель Токаева – «продемонстрировать, что он является реальным лидером для всех казахстанцев, а не бывший елбасы/лидер нации Назарбаев, которого депутаты парламента Казахстана на пленарном заседании лишили пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности»⁸.

Именно поэтому для усиления своей власти нынешний президент РК принял решение о проведении следующих выборов в нижнюю палату парламента по новым правилам (70 % депутатов в нижнюю палату будут избираться по партийным спискам, а 30 % – по одномандатной системе). К их началу К.-Ж. Токаев завершил перестановки в госаппарате республики, где было немало сотрудников, сохранивших лояльность клану Н. Назарбаева (в частности, в Комитете национальной безопасности Казахстана). С этой целью он назначил политтехнолога Е. Карина госсекретарём, который отвечает за внутреннюю политику и формирование идеологии Казахстана. В этом направлении он работает в «тандеме» с руководителем администрации президента М. Нуртлеу, который планировал под

⁶ Токаев заявил, что для возврата незаконно выведенного из страны капитала потребуется время // ТАСС. 10 июня 2022. URL: <https://tass.ru/ekonomika/14878411> (дата обращения: 11.07.2022).

⁷ В Казахстане огласили предварительные итоги референдума по Конституции // РБК. 6 июня 2022. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/629d83d29a794772dbe6fa42> (дата обращения: 10.07.2022).

⁸ Парламент Казахстана лишил Назарбаева пожизненного председательства в СБ // РИА Новости. 27 января 2022. URL: <https://ria.ru/20220127/kazakhstan-1769717971.html> (дата обращения: 15.07.2022).

предстоящие выборы создать новое политическое движение, чтобы потеснить партию «Аманат», созданную Н. Назарбаевым⁹.

В результате досрочных президентских выборов в Казахстане, состоявшихся 20 ноября, победил действующий президент К.-Ж. Токаев, который получил 81,31 % голосов¹⁰. Первый зарубежный визит после избрания он нанёс в Москву, где встретился с В. Путиным. Итогом переговоров стало подписание декларации, где Россия и Казахстан обозначили свои ключевые геополитические позиции. В документе, в частности, отмечается, что «РФ и РК выступают за деполитизацию деятельности многосторонних экономических организаций, не имеющих политической направленности, в целях обеспечения максимально быстрого и эффективного реагирования на современные вызовы в сфере международных торгово-экономических отношений»¹¹.

В то же время президент РК не отказался от проведения экономической политики страны в рамках многовекторности, которую в своё время провозгласил Назарбаев. Поэтому К.-Ж. Токаев, как и его предшественник, отдаёт предпочтение западным компаниям в эксплуатации полезных ископаемых страны. Так, в своей статье, опубликованной в журнале *The National Interest*, он подчеркнул, что, «несмотря на особые отношения сотрудничества с Россией, Казахстан намерен продолжать укреплять 30-летнюю дружбу и сотрудничество со странами Европы»¹². При этом он делал ставку на то, что европейские и американские бизнес-структуры, покидавшие Россию с началом спецоперации на Украине, переведут свои штаб-квартиры в Казахстан, так как тот обладает большими запасами нефти и урана и другими полезными ископаемыми, необходимыми для экономик западных стран.

И это сработало – такие западные корпорации, как Glencore, Stans Energy, Greenland Mineral&Energy и др., стали более активно вести разведку полезных ископаемых в республике. Однако главным экономическим партнёром страны всё же является не Запад, а Китай, который за 15 лет инвестировал в развитие экономики РК 21 млрд долл.¹³.

Что касается внешнеполитического вектора развития Казахстана, то его власти активно подключились к турецкому проекту – Организация тюркских государств (ОТГ), что свидетельствует об их геополитическом выборе – «евроинтеграции» при посредничестве Анкары.

На этом фоне ситуация в экономике страны начинает приобретать драматический характер. Так, в июне в республике было добыто около 4,9 млн тонн сырой нефти, что на 22,5 % меньше уровня мая. Вместе с чёрным золотом упала добыча природного газа:

⁹ Ерлан Карин назначен государственным советником // Tengrinews.kz. 14 июня 2022. URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/erlan-karin-naznachen-gosudarstvennyim-sovetnikom-470960/ (дата обращения: 15.07.2022).

¹⁰ Убедительный мандат доверия: итоги выборов президента в Казахстане // РИА Новости. 21 ноября 2022. URL: <https://ria.ru/20221121/vybory-1833022935.html> (дата обращения: 21.11.2022).

¹¹ «Восток против Запада». О чем договорились Путин и Токаев // РИА Новости. 28 ноября 2022. URL: <https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html> (дата обращения: 29.11.2022).

¹² Казахстан против России: почему спасённый Путиным режим Токаева обернулся предательством // Южная волна. 6 мая 2022. URL: <https://radiovolna.fm/news/federalnye-novosti/kazahstan-obernulsya-protiv-rossii-rochemu-spasenn-29175.html> (дата обращения: 15.07.2022).

¹³ 21 млрд долл. инвестировал Китай в Казахстан // ZONAKz. 17 июня 2022. URL: <https://zonakz.net/2022/06/17/21-mlrd-investiroval-kitaj-v-kazahstan-tokaev/> (дата обращения: 21.07.2022).

с 4,96 млрд куб.м в мае до 3,79 млрд в июне. Также снизилось получение других полезных ископаемых¹⁴.

Одновременно казахстанское общество всё сильнее раскалывается на бедное архаичное большинство, говорящее по-казахски, и образованное русскоязычное меньшинство. На этом фоне продолжается процесс отказа от кириллицы, в связи с чем статус русского языка постепенно снижается. К этому следует добавить, что в мае 2022 г. власти Казахстана в третий раз отказались от проведения парада в ознаменование победы над фашизмом. Всё это может привести к новой волне беспорядков, как это случилось в январе 2022 г., тем более на Западе есть силы, заинтересованные в межнациональном расколе между русскими и казахстанцами. Чтобы не допустить этого, власти страны, несмотря на угрозу применения к ним западных санкций, продолжают развивать экономические отношения и гуманитарные связи с Россией. Свидетельством тому стали 13 реализованных и 9 реализуемых крупных совместных проектов. Помимо этого, на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Москве присутствовало более 200 казахстанских компаний, поддерживающих экономические связи с Россией. Ведётся подготовка к открытию в Алма-Ате филиала Московского инженерно-физического института. В республике продолжают вещать российские телеканалы, на которых гражданам Казахстана разъясняются цели спецоперации на Украине и развенчиваются западные фейки по поводу её проведения (однако в социальных сетях главенствует одиозная поддержка украинской стороны, что не способствует росту симпатий казахстанцев к руководству РФ).

Таким образом, нюансы внешней политики Казахстана в условиях проведения спецоперации ВС РФ на Украине заключаются в том, что власти республики, заявив о нейтральной позиции по отношению к российско-украинскому конфликту, соблюдают ограничительные меры, введённые США и ЕС против РФ, опасаясь попасть под их вторичные санкции.

Реакция таджикских властей на спецоперацию ВС РФ на Украине

Для Таджикистана Россия остаётся ведущим торговым партнёром. Параллельно Душанбе заинтересован в сохранении отношений с Украиной, а также в получении западных кредитов, которые в случае поддержки действий Москвы не будут ему предоставлены. Вот почему с началом российской спецоперации на Украине таджикское руководство предпочло не признавать Крым российским, а равно и независимость ЛНР и ДНР.

Эту позицию Душанбе можно понять: с одной стороны, Россия – стратегический партнёр и работодатель почти для миллиона трудовых мигрантов, но с другой, Украина – единственный поставщик турбин и генераторов для Рогунской ГЭС, главного инфраструктурного проекта государства. Однако из-за боевых действий на Украине Киев не в состоянии обеспечить станцию необходимым оборудованием. Вот почему российская компания «Силловые машины» была готова принять участие в завершении её строительства¹⁵. Её конкурентом выступает Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который в состоянии

¹⁴ В Казахстане резко упала добыча нефти в июне // Forbes Kazakhstan. 19 июля 2022. URL: https://forbes.kz/process/energetics/v_kazahstane_rezko_upala_dobyicha_nefti (дата обращения: 21.07.2022).

¹⁵ Россия поможет Таджикистану достроить Рогунскую ГЭС // Интернет-портал СНГ. 19 марта 2021. URL: <https://e-cis.info/news/568/91307/> (дата обращения: 21.07.2022).

профинансировать достройку станции. Потенциально объект может вырабатывать более 13 млрд кВт·ч электричества в год, что позволит ему стать крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии.

Что касается западных санкций, введённых против России, то правительство Таджикистана приняло меры, чтобы снизить их негативное влияние на республику. С этой целью был создан Межведомственный штаб по предотвращению рисков для национальной экономики и утверждён антикризисный план мероприятий¹⁶, согласно которому Минэкономразвития республики сделало необходимые запасы для обеспечения населения продуктами питания, медикаментами и иностранной валютой. Помимо этого, власти страны договорились с Москвой о поставках российского зерна за рубли без таможенных пошлин. Однако из-за сбоев логистических цепочек транзит российских товаров в республику сократился, что отрицательно сказывается на её экономике. В связи с этим в Таджикистане продолжается рост цен на некоторые виды продуктов питания и непродовольственные товары. Кроме того, в России сузился рынок труда для трудовых мигрантов из республики. Последние всё равно стремятся в РФ, поскольку вариантов для трудоустройства на родине у них нет. При этом рост курса рубля по отношению к западной валюте радует таджикские семьи, живущие за счёт денежных переводов из РФ. К этому следует добавить, что в республике действует более 300 компаний с российским участием, что способствует росту ВВП страны¹⁷. В российских вузах обучается более 22 тыс. таджикских студентов и аспирантов (многие – за счёт российского бюджета)¹⁸.

Чтобы укрепить связи между двумя странами, в июне 2022 г. президент РФ В. Путин совершил поездку в Таджикистан. По мнению экспертов, цель его визита – продемонстрировать миру, что Россия «не увязла в украинском кризисе» и по-прежнему играет ключевую роль в Центральной Азии. В связи с этим руководитель Центра изучения афганской политики А. Серенко полагает, что в условиях продолжающейся спецоперации на Украине Москва ведёт сложную геополитическую игру в Центральной Азии в своих и общерегиональных интересах¹⁹. С одной стороны, МИД РФ работает с движением «Талибан», пришедшим к власти в Афганистане. С другой, структуры РФ поддерживают отношения с противниками талибов – Фронтом национального сопротивления (ФНС). Если российские власти не будут вести диалог с этими акторами, то не смогут препятствовать проникновению боевиков с территории Афганистана в соседние страны, что негативно скажется не только на стабильности в Центральной Азии, но и на безопасности южных границ РФ.

¹⁶ В Таджикистане создали план, как выходить из кризиса из-за военного конфликта в Украине // ASIA-Plus. 22 марта 2022. URL: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20220322/v-tadzhikistane-sozdali-plan-kak-vihodit-iz-krizisa-iz-za-voennogo-konflikta-v-ukraine?tg_rhash=dad9b8f651f186 (дата обращения: 21.07.2022).

¹⁷ Карасин: в Таджикистане работает свыше 300 предприятий с российским капиталом // Парламентская газета. 25 октября 2018. URL: <https://www.pnp.ru/economics/karasin-v-tadzhikistane-rabotaet-svyshe-300-predpriyatij-s-rossijskim-kapitalom.html> (дата обращения: 17.10.2022).

¹⁸ Таджикистан занимает пятое место по числу иностранных студентов в России // ASIA-Plus. 13 июля 2022. URL: <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20220713/tadzhikistan-zanimaet-pyatoe-mesto-po-chislu-inostrannih-studentov-v-rossii> (дата обращения: 17.10.2022).

¹⁹ Опережая Запад: зачем президент РФ отправился в центральноазиатское турне // News.ru. 28 июня 2022. URL: <https://news.ru/cis/operezhaya-zapad-prezident-rf-politicheski-likvidiruet-vtoroj-front-v-azii> (дата обращения: 17.10.2022).

Свидетельство тому – активизировавшаяся в последнее время на территории Афганистана деятельность джихадистов ИГИЛ-Хорасан, которая направлена на подстрекательство граждан Таджикистана и Узбекистана к вооружённому насилию против властей. Группировка укрепила боевой потенциал в провинциях Афганистана Балхе, Кундузе и Тахаре, чтобы угрожать безопасности соседних стран. В связи с этим в рамках обеспечения региональной безопасности Москва выделила финансовые средства и технику на строительство пограничных объектов на таджикско-афганской границе.

При обустройстве этого участка Душанбе не отказывается и от американской помощи. Так, посол США в РТ Дж. Поммершайм сообщил, что Штаты построят погранпост в Шахритузском районе на стыке границ Таджикистана, Афганистана и Узбекистана за 3 млн долл. и обустраивают его инфраструктуру. Он также добавил, что в течение следующих двух лет США выделяют Таджикистану более 60 млн долл. Начиная с 1992 г. Штаты передали вооружённым силам республики 400 автомобилей и обучили более 10 тыс. военных и сотрудников правоохранительных органов проведению спецопераций²⁰.

Тем не менее в случае вторжения на территорию страны боевых группировок из Афганистана руководство РТ возлагает больше надежд не на США, а на военную помощь 201-й российской военной базы, где служат более 7 тыс. военнослужащих, которые в составе тактических групп прикрывают местных пограничников на афганском направлении. Помимо этого, на горных полигонах Ляур и Самбули российские инструкторы обучают таджикских военнослужащих управлению боевой техникой, огнём артиллерии с использованием средств разведки и стрельбе из боевых машин пехоты и гранатомётов. Во время тренингов особое внимание уделяется опыту современных вооружённых конфликтов²¹.

Таким образом, по отношению к российско-украинскому военному конфликту таджикские власти продолжают занимать нейтральную позицию. При этом Россия остаётся главным торговым партнёром для республики и работодателем для мигрантов из неё. При обеспечении безопасности страны таджикские власти особые надежды возлагают на 201-ю российскую военную базу, расположенную на афганской границе.

Российско-узбекские взаимоотношения на фоне боевых действий на Украине

Следует отметить, что незадолго до спецоперации ВС РФ на Украине президент Узбекистана Ш. Мирзиёев в телефонном разговоре с В. Путиным выразил понимание российской озабоченности по поводу кровавых событий на Донбассе. Однако когда российские власти начали операцию на Украине и признали независимость ЛНР и ДНР, глава МИД Узбекистана А. Камиллов во время визита в Вашингтон заявил госсекретарю США Э. Блинкену: «Мы не признаем Донецкую и Луганскую народные республики»²². Это высказывание вызвало негативную реакцию в среде влиятельных узбекских сенаторов

²⁰ США передали пакет военной помощи ВС Таджикистана // ВПК. 19 мая 2022. URL: https://vpk.name/news/603408_ssha_peredali_paket_voennoi_pomoshi_vs_tadzhikistana.html (дата обращения: 14.08.2022).

²¹ 201-я база РФ готова оказывать помощь военным Таджикистана // Российская газета. 8 июля 2021. URL: <https://rg.ru/2021/07/08/201-ia-baza-rf-gotova-okazyvat-pomoshch-voennym-tadzhikistana.html> (дата обращения: 14.08.2022).

²² Узбекистан отказался признавать ДНР и ЛНР отдельными республиками // РБК. 17 марта 2022. URL: <https://www.rbc.ru/politics/17/03/2022/62330f349a79474bea78d65f> (дата обращения: 21.10.2022).

и бизнесменов, а также у специалистов из Минобороны страны, которые скептически оценивали готовность Вашингтона помогать Ташкенту в вопросах безопасности по сравнению с военной помощью со стороны Москвы.

Тем не менее А. Камиллов продолжал активно консультироваться с правительством США по важным политическим вопросам. Штаты, в свою очередь, настаивали на том, чтобы Узбекистан занял более решительную позицию по отношению к действиям России на Украине. При этом на главу МИД Узбекистана всё больше влиял посол США Д. Розенблюм, который часто давал ему указания. К примеру, он просил отправить гуманитарную помощь Украине, о чём сразу распорядился А. Камиллов. И это несмотря на то, что из-за нерешённых политических и социальных проблем в республике Каракалпакстан Ташкент вынужденно ввёл чрезвычайное положение в связи с массовыми протестами по этому поводу²³. Спусковым крючком для них стало удаление из новой редакции конституции Узбекистана словосочетания «суверенная республика» и отсутствие упоминания о её праве на отделение от Узбекистана.

Протесты силой были подавлены спецподразделениями Узбекистана с применением спецсредств и огнестрельного оружия, что вызвало резкую реакцию со стороны США и ЕС. Тем самым они давали понять узбекским властям, что республику в будущем может ждать сценарий январских событий в Казахстане. Тем более для этого есть почва – многие жители в Каракалпакстане недовольны социальной ситуацией в республике и высокой безработицей. Вот почему за мизерную плату там можно нанять молодых людей и с их помощью организовать в Узбекистане то же, что происходило в Казахстане зимой 2022 г.

На этом фоне Турция стремится укрепить своё влияние в Узбекистане, чтобы собрать вокруг себя страны Центральной Азии под эгидой Организации тюркских государств (ОТГ), в которой Анкара играет ведущую роль. С этой целью 23 марта зам. председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым посетил Ташкент, где ему было поручено выяснить, насколько тесный союз со странами ЦА способна сформировать Россия по окончании спецоперации на Украине, чтобы противостоять этому. Тем временем Анкара приняла решение поднять двусторонние отношения с Ташкентом на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства. Помимо этого, было подписано расширенное соглашение о предоставлении республике турецкого вооружения и о том, что подготовкой вооружённых сил Узбекистана будут заниматься турецкие инструкторы. Так, президент Турции Р. Эрдоган пытается расширить своё влияние в Узбекистане и через него воздействовать на другие республики региона (эту же политику он проводил в Сирии, когда под прикрытием совместных действий с ВС РФ турецкие войска подавляли сопротивление курдов не только на своей территории, но и в Сирии).

Несмотря на давление Анкары российско-узбекский товарооборот в 2021 г. вырос на 7 млрд долл. по сравнению с 2020 г., тем самым превысив объём торгового обмена с Китаем²⁴. К тому же трудовые мигранты из Узбекистана отправили из России своим

²³В Каракалпакстане введено чрезвычайное положение в связи массовыми протестами в республике. URL: <https://topwar.ru/198532-v-karapalkastane-vvedeno-chrezvychajnoe-polozhenie-v-svjazi-massovymi-protostami-v-respublike.html> (дата обращения: 21.10.2022).

²⁴ Стоящий прорыв: товарооборот РФ и Узбекистана достигнет 7 млрд долл. // Известия. 19 ноября 2021. URL: <https://iz.ru/1252552/elnar-bainazarov/stoiashchii-proryv-tovarooborot-rf-i-uzbekistana-dostignet-7-mlrd> (дата обращения: 22.10.2022).

семьям более 1 млрд долл.²⁵ Помимо этого, на территории обеих стран действуют карты платёжных систем Uzcard и «Мир» в рублях и сумах соответственно. Это выгодно российским компаниям, которые перенесли свой бизнес в Узбекистан после начала боевых действий на Украине, чтобы не попасть под западные санкции. Успешно развивается двустороннее сотрудничество и в гуманитарной области. В России обучаются 35 тыс. студентов из Узбекистана (9 тыс. – за счёт средств российского бюджета), а в республике функционирует 12 филиалов российских вузов²⁶. Ташкенту это выгодно, так как люди с высшим образованием помогают разрешить проблему нехватки кадров в сфере экономики, которую президент Ш. Мирзиёев назвал одним из самых больших недостатков²⁷.

Таким образом, на фоне спецоперации на Украине узбекские власти ведут двойную игру – с Москвой и Вашингтоном, на словах поддерживая ту и другую стороны, чтобы после примкнуть к победителю. При этом между Москвой и Ташкентом продолжают успешно развиваться торговые отношения и гуманитарное сотрудничество, что свидетельствует о сохранении российского влияния на Узбекистан, несмотря на давление Запада.

Тенденции развития обстановки в Кыргызстане

На фоне российской спецоперации продолжается борьба за влияние на власть Кыргызстана между Россией, Китаем, Турцией и коллективным Западом. На стороне последнего выступает новая оппозиция в лице Объединённого демократического движения (ОДД) Кыргызстана. Так, его представители утверждали, что из-за военного конфликта на Украине шествие «Бессмертного полка» 9 мая будет ассоциироваться «с российской агрессией на Украине». Помимо этого, в подконтрольных оппозиции социальных сетях шло торпедирование сотрудничества между Россией и Кыргызстаном в рамках ЕАЭС и ОДКБ и публиковались призывы к прекращению вещания российских телеканалов. До недавнего времени власти Кыргызстана не предпринимали решительных действий против этих призывов.

Однако когда ОДД провело заседание на тему «Сегодняшняя Конституция ведёт Кыргызстан к тупику», на котором высказывалось мнение, что «президент страны С. Жапаров узурпировал власть», тот в срочном порядке инициировал создание нового совещательного и контрольного органа «Народный курултай» с целью ослабить влияние оппозиции на население республики²⁸. Тем не менее ряд экспертов полагает, что эта структура может превратиться в съезд родов и племён народов Кыргызстана, что усилит конфронтацию родоплеменных отношений в государстве. Другие эксперты склонны видеть

²⁵ Трудовые мигранты из Узбекистана за III квартал года отправили домой больше миллиарда долларов: российские эксперты пытаются объяснить причины поставленного рекорда // Новости Узбекистана сегодня. 17 декабря 2021. URL: <https://nuz.uz/o-migracii/1217734-trudovye-migranty-iz-uzbekistana-za-iii-kvartal-goda-otpravili-domoj-bolshe-milliarda-dollarov-rossijskie-eksperty-pytayutsya-obyasnit-prichiny-postavlenogo-rekorda.html> (дата обращения: 22.10.2022).

²⁶ Россия увеличит число грантовых мест для студентов из Узбекистана // Podrobno.uz. 16 января 2020. URL: <https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-rossiya-velichit-chislo-grantovykh-mest-dlya-studentov-iz-uzbekistana-eto-roobeshchal-lavrov-/> (дата обращения: 22.10.2022).

²⁷ Кремль слушает: как Ташкент должен выстраивать диалог с Москвой // Hook.report. 18 марта 2021. URL: <https://old.hook.report/2021/03/ti-moy-druzh-i-ya-tvoe-drug/> (дата обращения: 22.10.2022).

²⁸ Новая Конституция ведёт Киргизию к новой революции // Независимая газета. 4 марта 2021. URL: <https://knews.kg/2021/03/05/novaya-konstitutsiya-vedet-kirgiziyu-k-novoj-revoljutsii-nezavisimaya-gazeta> (дата обращения: 22.10.2022).

в этой инициативе подготовку властей к президентским выборам 2026 г., в которых победителем, очевидно, вновь будет С. Жапаров. Пока же глава республики в связи с военным конфликтом на Украине пытается угодить мировым державам, участвующим в нём, оттягивая время, чтобы определиться с тем, как сложится баланс сил в мире после окончания спецоперации ВС РФ на Украине.

Так или иначе 8 июля президенты Кыргызстана и России подписали соглашение о создании Объединённой региональной системы ПВО РФ и Кыргызской Республики (КР), так как боевые возможности ПВО Кыргызстана не в состоянии защитить страну от воздушной агрессии. В связи с этим в Ляуре специалисты 201-й российской военной базы несут боевое дежурство с использованием ЗРК С-300ПС.

При этом у правительства республики нет чётких планов развития не только национальных вооружённых сил, но и экономики, в первую очередь, из-за нерационального использования внешних инвестиций, что привело к накоплению значительного внешнего долга (в июле 2022 г. сумма равнялась 4,3 млрд долл., а доля теневой экономики в республике составила более 70 %) ²⁹. Чтобы исправить эту ситуацию, команда С. Жапарова намерена легализовать добытый коррупционным путём капитал и таким образом расплатиться с долгами (других программ и планов по избавлению от внешнего долга у властей нет).

Другой серьёзной проблемой Кыргызстана остаётся распределение между государствами Центральной Азии водных ресурсов региона. Суть претензий к Бишкеку со стороны Казахстана и Узбекистана состоит в том, что их среднегодовая потребность в воде удовлетворяется только на 70–75 %. В связи с этим Кыргызстан должен согласовывать строительство новых плотин с соседями, иначе это может привести к конфликту между ними.

Что касается реакции властей на спецоперацию ВС РФ, то участники форума «Перезагрузка-2022» были единодушны в том, что санкции Запада против России будут существовать долгое время после прекращения военных действий на Украине. Поэтому в ближайшей перспективе объём внешних поступлений в Кыргызстан из России сократится, что приведёт к снижению темпов экономического роста республики ³⁰.

С учётом этих прогнозов власти Кыргызстана придают стратегическое значение развитию железнодорожных грузоперевозок из стран региона и Китая в Европу в обход России. В этой области были достигнуты договорённости по организации перевозок грузов по коридору международного маршрута «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа». Помимо этого, 24 марта президент С. Жапаров объявил о начале строительства железной дороги Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече для соединения с проектируемой магистралью – транзитной веткой Китай – Узбекистан – Кыргызстан, которую планируют проложить через Тянь-Шань, что создаст единую железнодорожную сеть внутри страны и позволит реализовать экономический и социальный потенциал республики. Импортно-экспортная политика Кыргызстана зависит ещё от одного

²⁹ Внешний долг КР составляет 4,2 млрд долл. – кому и сколько мы должны // Economist. 28 июля 2022. URL: <https://economist.kg/novosti/2022/07/28/vneshnij-dolg-kr-sostavlyayet-4-2-mlrd-komu-i-skolko-my-dolzhny/> (дата обращения: 25.10.2022).

³⁰ Кыргызстан зависит от денежных переводов из России больше остальных стран // Economist. 11 апреля 2022. URL: <https://economist.kg/novosti/2022/04/11/kyrgyzstan-zavisit-ot-denezhnyh-perevodov-iz-rossii-bolshe-ostalnyh-stran/> (дата обращения: 25.10.2022).

геополитического проекта – железной дороги Китай – Узбекистан – Кыргызстан³¹. Если же республика будет доставлять свои грузы в Европу по российской железнодорожной сети, то она, как Беларусь, может попасть под санкции Запада, который усиленно пропагандирует в Кыргызстане свои ценности. Для этого на кыргызском языке вещают радиостанции «Свобода» и Би-Би-Си и реализуются турецкие культурные программы. Россия же по-прежнему делает ставку на русскоязычное население. Однако русским языком в основном владеют пожилые граждане страны, а не молодёжь.

Кроме того, Турция пытается наравне с Узбекистаном «пристегнуть» Кыргызстан к Организации тюркских государств, чтобы при помощи центральноазиатских республик создать «армию Великого Турана», которая, согласно обещаниям Анкары, должна обезопасить и Кыргызстан от внешнего посягательства. Для этого 31 марта в Иссык-Кульской области на базе учебного центра «Эдельвейс» были проведены крупномасштабные турецко-киргизские военные учения «Щит-2022». Они были направлены на отработку действий органов военного, государственного и местного самоуправления в условиях введения военного и чрезвычайного положений в отдельных местностях республики. При этом непринятие со стороны властей России действенных мер по ликвидации «застарелого» кыргызско-таджикского пограничного конфликта встречает непонимание со стороны жителей Кыргызстана, что сказывается на снижении рейтинга России в республике.

Таким образом, на фоне военного конфликта на Украине правительство Кыргызстана придерживается нейтралитета по отношению к конфликтующим сторонам, сосредоточиваясь на решении внутренних проблем. Одновременно оно изыскивает наиболее компромиссные варианты, не затрагивающие напрямую интересы ключевых игроков в государстве – России, Турции и Китая. При этом республика приняла решение о создании Объединённой региональной системы ПВО России и Кыргызстана в интересах защиты страны от воздушного нападения.

В заключение необходимо отметить, что на взаимоотношения центральноазиатских республик с Россией сильно влияют их крепнущие связи с Китаем. Интересы последнего состоят в том, чтобы обеспечить доступ к энергетическим ресурсам региона и защитить свои приграничные районы. Пекин прилагает значительные усилия, чтобы реализовать в Центральной Азии свою инициативу «Один пояс, один путь». Однако проблема присоединившихся к проекту государств состоит в том, что по условиям КНР они вынуждены брать кредиты у китайских банков, чтобы расплачиваться с китайскими же подрядчиками. В итоге страны – участницы проекта постепенно превращаются в должников КНР. Именно поэтому в качестве оплаты за китайские инвестиции в экономику центральноазиатских республик те увеличивают экспорт энергоресурсов в Китай, что способствует сокращению его зависимости от сырья Ближнего Востока.

Кроме того, китайские власти учитывают, что обеспечением военной безопасности в регионе занимаются не только силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), но и члены ОДКБ во главе с ВС РФ. Всё это обеспечивает тыл КНР в контексте нарастающей антикитайской стратегии Вашингтона. Предположительно, если США «чужими руками» в ходе войны на Украине создадут в Европе новый «железный занавес» для изоляции России,

³¹ Пора в путь-дорогу // Podrobno.uz. 27 мая 2022. URL: https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/pora-v-put-dorogu-kogda-uzbekistan-kyrgyzstan-i-kitay-pristupyat-k-stroitelstvu-dolgozhdannogo-zhele/?sphrase_id=4214636 (дата обращения: 25.10.2022).

Вашингтон начнёт усиливать давление на КНР по «всем фронтам», что крайне невыгодно Пекину. В связи с этим попытки Дж. Байдена запугать Си Цзиньпина «значительными последствиями» из-за оказываемой Китаем помощи России, ослабляющей антироссийские санкции, оказались провальными.

Исходя из анализа реакции среднеазиатских республик – членов ШОС на спецоперацию ВС РФ на Украине, можно прийти к следующим выводам.

Во-первых, страны Запада стремятся убедить руководство центральноазиатских республик – членов ШОС осудить действия России на Украине и тем самым поменять расстановку сил на постсоветском пространстве. Однако они сохраняют нейтральную позицию, не поддерживая и не осуждая РФ. При этом российской власти не следует полагаться на политические заверения ряда лидеров этих республик и подписанные с ними декларации об оказании помощи «в трудную минуту», так как в случае неудачи спецоперации ВС РФ на Украине власти этих стран могут переориентировать национальные векторы развития на стремительно набирающий силу Китай, на ЕС или же на Турцию. Параллельно у них наблюдается запрос на скорейшее разрешение украинского конфликта в пользу России без задействования для этого сил ОДКБ, в состав которых входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Во-вторых, реальными защитниками национальных интересов России в сложной геополитической обстановке в мире по-прежнему являются её армия и флот с опорой на экономический потенциал государства, не зависящий от внешнего влияния. При этом Россия для центральноазиатских республик является основным экономическим партнёром и успешно развивает сотрудничество с ними в других сферах, что способствует росту их национального ВВП. Именно поэтому они строят планы развития сотрудничества с Россией, несмотря на угрозы применения к ним вторичных санкций со стороны западного сообщества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Васильев Л.Е., Клименко А.Ф. ШОС: правда и вымыслы // Проблемы Дальнего Востока. 2018. № 6. С. 42–48. DOI: 10.31857/S013128120002686-5

Мир Центральной Азии: материалы международной научной конференции. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. Улан-Удэ, 2012. 798 с.

Морозов Ю.В. Внутренние и внешние факторы событий в Казахстане в начале 2022 года и возможные стратегии Запада и России в республике // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 1. С. 6–16. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-6-16

Морозов Ю.В. Центральная Азия как область столкновения стратегических интересов США, Китая и России // Проблемы Дальнего Востока. 2020. № 5. С. 6–19. DOI: 10.31857/S013128120012441-6

Стратегические ориентиры развития Центральной Азии: история, тренды и перспективы: сборник научных статей. Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2021. 312 с.

REFERENCES

Mir Centralnoi Azii: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii [The World of Central Asia: materials of the International scientific conference]. Institute of Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology. Ulan-Ude, 2012. 798 p. (In Russian).

Morozov Yu.V. (2022). Central'naya Aziya kak oblast' stolknoveniya strategicheskikh interesov SShA, Kitaya i Rossii [Central Asia as an Area of Collision of Strategic Interests of the USA, China and Russia]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 5: 6–19. (In Russian). DOI: 10.31857/S013128120012441-6

Morozov Yu.V. (2022). Vnutrennie i vneshnie faktory sobytii v Kazahstane v nachale 2022 goda i vozmozhnye strategii Zapada i Rossii v respublike [Internal and external factors of Kazakhstan events at the beginning of 2022 and possible Western and Russian strategies in the Republic]. *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 1: 6–16. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-1-6-16

Strategicheskie orientiry razvitiya Centralnoi Azii: istoriya, trendi i perspektivy [Strategic guidelines for the development of Central Asia: history, trends and prospects]. Collection of scientific articles. Ural State Pedagogical University. Yekaterinburg, 2021. 312 p. (In Russian).

Vasilyev L., Klimenko A. (2018). ShOS: pravda i vymysly [SCO: the Truth and the Fiction]. *Problemy Dalnego Vostoka* [Far Eastern Studies], 6: 42–48. (In Russian). DOI: 10.31857/S013128120002686-5

Поступила в редакцию: 06.12.2022

Финальная версия: 12.12.2022

Принята к публикации: 14.12.2022

Received: 6 December 2022

Final version: 12 December 2022

Accepted: 14 December 2022